

XONLIK DAVRIDA BUXORO TA'LIM TIZIMI

Nargiza Isomiddinova Xusniddin qizi

Buxoro davlat universiteti "Tarixshunoslik, manbashunoslik
 va ilmiy tadqiqot usullari" mutaxassisligi magistri

nargizaisomiddinova4@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17404846>

Annotatsiya

Ushbu tezisdagi Buxoro shahridagi madrasalar tarixiy taraqqiyoti, ularning jamiyat ma'naviy hayotidagi o'rnini hamda o'quv jarayonining o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Maqolada o'rta asrlardan boshlab Buxoro ta'lim maskanlarining tashkil topishi, ularning moddiy manbalari, dars jarayonlari va mashhur tadqiqotchilarning Buxoro madrasalari haqidagi fikrlari tahlil qilinadi. Shuningdek, Buxoro madrasalarining ilm-fan rivojiga qo'shgan hissasi, ularning me'moriy tuzilishi va ijtimoiy ahamiyati haqida ma'lumotlar keltirilgan. Tadqiqot natijasida Buxoro qadimdan ilm va ma'rifat markazi sifatida shakllanganini ko'rish mumkin.

Kalit so'zlar: Buxoro, madrasa, ta'lim tizimi, ilm-fan, ma'rifat, o'rta asrlar, tarix, vaqf mulklari, o'quv jarayoni, madaniy meros.

Abstract

This thesis highlights the historical development of madrasahs in the city of Bukhara, their role in the spiritual life of society, and the distinctive features of their educational process. The article analyzes the establishment of educational institutions in Bukhara since the Middle Ages, their financial sources, teaching methods, and the opinions of prominent researchers about Bukhara madrasahs. It also provides information about the contribution of these institutions to the development of science, their architectural structure, and their social significance. The research shows that Bukhara has long been recognized as a center of knowledge and enlightenment.

Keywords: Bukhara, madrasah, education system, science, enlightenment, Middle Ages, history, waqf property, learning process, cultural heritage.

Аннотация

В данном тезисе освещается историческое развитие медресе города Бухары, их роль в духовной жизни общества и особенности учебного процесса. Анализируется становление образовательных учреждений Бухары со Средневековья, их материальные источники, методы преподавания и мнения известных исследователей о бухарских медресе. Также приводятся сведения о вкладе этих учреждений в развитие науки, их архитектурной структуре и социальном значении. В результате исследования установлено, что Бухара издавна являлась центром науки и просвещения.

Ключевые слова: Бухара, медресе, система образования, наука, просвещение, Средние века, история, вакуфное имущество, учебный процесс, культурное наследие.

Ta'lim dargohlari azaldan shaxs va jamiyat ma'rifatini shakllantiradigan maskanlar bo'lgan. Ajdodlarimiz qadimda ularni "madrasa" va "maktab" deb atashgan. Madrasalar tarixi, ulardan yodgorlik bo'lib turgan sirli obidalar millatni o'z o'tmishi bilan tez hamda oson tanishtiradi. Ayrim xorijiy tadqiqotchilar Buxoro, Samarqand kabi yirik shaharlarda o'rta asrlarda mavjud bo'lgan madrasalar haqida ilmiy ma'lumotlar yetarli emasligini ta'kidlaydi.

Germaniyalik sharqshunos Anke fon Kiyugelgen mujaddidiya-naqshbandiya tariqati vakillarining Buxoro xonligidagi faoliyati haqida soʻz yuritib: "Oʻquv taʼlim muassasalarining qanchaligi toʻgrisida aniq axborotga ega emasmiz va taʼlim darsturidan mutlaqo bexabarmiz. Xanikov madrasada oʻqitiladigan yuzdan ortiq kitob nomini keltrgan. Boshqalarini talabalar mustaqil oʻrganishi lozim edi. Sharqshunos Demezov 1834-yili madrsalarning biridagi oʻquv jarayonida bir oydan oshiq ishtirok etadi va oʻnga yaqin muallif va kitob nomini sanab oʻtadi", - deb yozgan edi. Buxoro madrasalari faoliyati tarixiga oid maxsus tizimga solingan maʼlumotlar XX asr boshlaridayoq paydo boʻa boshlagan. Abdurauf Fitrat, Muhammadsharif maxdum Sadri Ziyov, Sadridin Ayniy, Muhammad Ali Baljuvoni, Sayyid Mansur Olimiy kabi mualliflar Buxoro madrasalari tarixi haqida maʼlumot berishadi.

Buxorodagi birinchi anʼanaviy maktab 714-yili Qutayba ibn Muslim tomonidan Buxoro arkida, zartushtiylar ehromi oʻrnida bunyod etilgan. Maktablar koʻp hollarda ayrim badavlat shaxslarning xayr-ehsonlari evaziga, baʼzan esa masjidlariga tushgan daromad evaziga qurilgan. Oʻrta Osiyoda anʼanaviy taʼlim ikki bosqich: quyi –boshlangʻich maktab va yuqori – madrasa bosqichidan iborat edi. Buxoroda VIII asr oxiri IX asr boshlarida madrasalar qurila boshlangan. Kalobod va Gʻaribiya madrasalari eng qadimgi madrasalar tarkibiga kiradi. Buxoro madrasalarida haftada toʻrt kun (Shanba, yakshanba, dushanba, seshanba) dars oʻtilgan. Chorshanba, payshanba va juma taʼtil edi. Dars bomdod namozi va nonushtadan keyin boshlangan. Madrasada oʻqish talabalar iqtidoriga qarab 7-12 yil davom etgan. Buxoro madrasalari moddiy taʼminoti asosi vaqf mulklari edi. Vaqf mulklariga ega boʻlgan barcha madrasalarda qonuniy belgilangan nizom asosida ish yuritilar edi. Buxoro shahri madrasalari orasida vaqfsizlari ham bor edi. Maʼlumotlarga koʻra, ushr soligʻi maqsadli ravishda asosan, faqir va miskinlar manfaati uchun yigʻilgan hamda ularga berilgan. Koʻhna Buxoro oʻzining koʻp sonli madrasalari bilan nom taratgan. U turli yerlardan ilm tahsili uchun talabalar tashrif buyuradigan shahar hisoblangan. Bu anʼana keying asrlarda ham davom etgan. Shu sababli aksariyat mualliflar Buxoro haqida soʻz ketganda avvalo, uning shu jihati bilan taʼriflaganlar. Xususan, ashtarxoniy davri muarrix Mahmud ibn Vali (XVII asr) Buxoroning ilm tarqatuvchi markaz sifatidagi xizmatini aholaydi: "Olimlarning koʻpligidan uni olimlar va ilm-fan bulogʻi" deb ataydilar. Buxoroga XIX asrda safar qilgan Meyendorf esa Buxoroning islom olamida tutgan oʻrnini quyidagicha tariflaydi: "Oʻzining koʻplab maktablari, olimlari hamda muqaddas qadamjolari sababli musulmonlarning ziyoratgohiga aylangan. Ehtimol shuning uchun u "sharif" nomiga sazovor boʻlgandir. "Rus sayyohi Xanikov oʻz esdaliklarida Buxoroni yirik ilm-fan va maʼrifat, diniy bilimlar markazi sifatida taʼriflab, "Buxoro ilm tarqatuvchi markaz hisoblangan va hisoblanaydi" deydi. Buxoroda yirik madrasalar hujralar, toqli, ravoqli, ichki-tashqi sahnli masjid, darsxona, tahoratxona, kutubxona, darvoza, hovuzli majmua va kichik madrasalar odatda faqat hujralardan iborat boʻlgan. Buxoro madrasalarining jismoniy sharoiti va sinflari haqida gapiradigan boʻlsak, eng avvalo shuni taʼkidlash kerakki, madrasalar shaharlarda yoki katta qishloqlarda joylashgan. Kichik qishloqlarda madrasani uchratish juda kam edi. Shaharlardagi madrasalar odatda bozorlarda joylashgan va madrasa binosi alohida inshootga ega edi. Uning hovlisida masjid va hujra kabi boʻlimlar boʻlgan. Hujralarda qolgan talabalar sovuq yomon ob-havoda isinish uchun xonaning polida teshik boʻlib, u yerga koʻmir qoʻyib, uni yoqishgan. Stolni uni ustiga qoʻyib oʻquvchilar qoʻllarini va oyoqlarini qoʻyish uchun yopgan va shu tarzda isinishgan. Madrasalarning koʻpchiligi davlatga qarashli boʻlmagani

uchun ular xususiy shaxslar tomonidan qurilib, ularning xarajatlari ha ayni shu kishilar tarafidan qoplangan. Ular odatda davlat arboblari edi, shuning uchun madrasalarga o'z nomlarini berishgan. Ba'zi madrasalar o'zlari joylashgan shahar nomi bilan atalgan.

Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, Buxoroda qadimdan ilm-fan rivojlanib kelgan va bu Shayboniylar, Ashtarxoniylar davrida ham davom etgan. Hozirda Buxoroning Eski shahar qismida joylashgan shaharning ko'rkiga ko'rk qo'shib turgan masjid, madrasalarning asosiy qismi Buxoro xonligi davrida qurilgan desak adashmaymiz.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Zamonov Akbar, Subxonov Farrux. Buxoro xonligining Ashtarxoniylar hukmdorlari. – Toshkent: 2021.
2. Абдусаттор Жуманазар. Бухоро хонлиги таълим тизими тарихи. – Т.: Академнашр, 2017.
3. F.Bobojonova. Buxoro madrasalari manaviyat durdorasi. – Центр научных публикаций (buxdu.uz), 2021
4. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyas. V.j. – Toshkent: O'zME, 2003. – B.377.
5. Muhammad Amin Buxoriy. Muhit at-tavorix. Tarjima, kirish va izohlar muallifi D.Y. Yusupova va U. Hamroyev. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi. Fan nashriyoti davlat korxonasi. – Toshkent: 2020. –B. 8
6. XIX. YÜZYILDA BUHARA MEDRESELERİ – İnci Yelda ŞAFAKCI. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/4 Spring 2014